

Aufwertung einer hydromorphen Getreideparzelle durch Agroforstwirtschaft

www.af4eu.eu

Getreidefeld im GLÖZ de la Baronesse
Agroforstwirtschaft in einem hydromorphen

Die Agroforstwirtschaft kann eine nachhaltige Lösung für die Entwässerung hydromorpher Flächen bieten. Bäume lassen dank ihres Wurzelsystems Wasser tief in den Boden eindringen. Diese Entscheidung hat die GAEC de la Baronesse, zwei Getreidebauern an den Hängen des Lauragais (Frankreich), getroffen. Dieser Bauernhof verfügt über Lehm-Kalkstein-Böden und die unteren Hänge sind hydromorph. Im Jahr 2013 wurden mit Unterstützung einer landwirtschaftlichen Beratung 10 Hektar hydromorphe Getreideflächen in Agroforstwirtschaft umgewandelt. Die Bäume werden in Reihen im Abstand von 32 Metern gepflanzt, um den Durchgang der 28-Meter-Spritze zu ermöglichen, mit einem Abstand von 5 Metern zwischen jedem Baum in der Reihe.

Auf dieser Parzelle wurden acht Arten gepflanzt, die an den Boden und das Klima angepasst sind, um unterschiedlichen Verwendungszwecken gerecht zu werden: Edelholz (*Sorbus terminalis*, *Cornus domestica*, *Juglans regia*), winterharte Arten (*Acer campestre*, *Quercus petraea*, *Q. pubescens* und *Q. robur*) und eine mellifere Art (*Tilia* sp.). Auf dieser hydromorphen Parzelle hatten die Walnussbäume aufgrund der übermäßigen Regenfälle Schwierigkeiten zu wachsen, aber die drei Eichenarten erwiesen sich als sehr gut angepasst. Auch wenn der Landwirt kurzfristig nicht wirtschaftlich von den Bäumen profitiert, erfüllt er seine Aufgabe, diese hydromorphe Fläche zu entwässern und so die Getreideerträge zu verbessern.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.